

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №5 (19)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ
ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным и клиническим
проблемам медицины
основан в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Г.Ж. Жарилкасинова,
А.Ш. Иноятов, Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова,
Ш.Т. Уроков, Б.З. Хамдамов*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

2025, № 5 (19)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/6
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш.	(Самарканд)
Абдурахманов М.М.	(Бухара)
Баландина И.А.	(Россия)
Бахронов Ж.Ж.	(Бухара)
Бернс С.А.	(Россия)
Газиев К.У.	(Бухара)
Деев Р.В.	(Россия)
Зокирова Н.Б.	(Ташкент)
Ихтиярова Г.А.	(Бухара)
Казакова Н.Н.	(Бухара)
Калашникова С.А.	(Россия)
Каримова Н.Н.	(Бухара)
Курбонов С.С.	(Таджикистан)
Маматов С.М.	(Кыргызстан)
Мамедов У.С.	(Бухара)
Мирзоева М.Р.	(Бухара)
Миршарапов У.М.	(Ташкент)
Набиева У.П.	(Ташкент)
Нуралиев Н.А.	(Хорезм)
Наврүзов Р.Р.	(Бухара)
Нарзиева Д.Ф.	(Бухара)
Орипов Ф.С.	(Самарканд)
Раупов Ф.С.	(Бухара)
Рахмонов К.Э.	(Самарканд)
Рахметов Н.Р.	(Казахстан)
Рахматова С.Н.	(Бухара)
Султонова Л.Дж.	(Бухара)
Сайдуллаев З.Я.	(Самарканд)
Удочкина Л.А.	(Россия)
Файзиев Х.Б.	(Бухара)
Хамдамова М.Т.	(Бухара)
Ходжаева Д.Т.	(Бухара)
Худойбердиев Д.К.	(Бухара)
Шодиева М.С.	(Бухара)
Эшонов О.Ш.	(Бухара)

**ПЕДИАТРИК ҚУРУҚ КЎЗ СИНДРОМИНИНГ ЭРТА ДИАГНОСТИКАСИДА СЛИТ-ЛАМП
МИКРОСКОПИЯ ВА ОПТИК КОҲЕРЕНС ТОМОГРАФИЯ (ОКТ) УСУЛЛАРИНИНГ
ДИАГНОСТИК САМАРАДОРЛИГИ**

Худдиева Н.Ю.

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро давлат тиббиёт институти, Бухоро ш., Ўзбекистон

Резюме. Педиатрик қуруқ кўз синдромини (ҚҚС) эрта босқичда аниқлаида slit-lamp микроскопия ва оптик коҳеренс томография (ОКТ) усулларининг самарадорлигини баҳолаш. Тадқиқотда 43 та 7–17 ёшдаги беморлар қамраб олинди. Барча беморларга клиник кўриқдан таиқари, слит-лампа микроскопия ва ОКТ текиширувлари амалга оширилди. ҚҚС диагностикаси субъектив симптомлар (ёғ сиқилиши, қичишиши, қизариши) ва объектив белгилар (tear break-up time, corneal staining) асосида қўйилди. Slit-lamp микроскопияда конъюнктив ва шох пардаги яллиғланиши ва юз берган қуруқлик белгилари аниқланди. ОКТ таҳлили эпителий қалинлиги, шох парда субструктуралари ва шиллиқ қавати қопламларидаги ўзгаришларни кўрсатди. Педиатрик ҚҚС эрта диагностикасида slit-lamp микроскопия ва ОКТ қўлланиши клиник аниқликни оширади.

Калим сўзлар: қуруқ кўз синдроми, педиатрия, slit-lamp микроскопия, оптик коҳеренс томография, эрта диагностика

**DIAGNOSTIC EFFICACY OF SLIT-LAMP MICROSCOPY AND OPTICAL COHERENCE
TOMOGRAPHY (OCT) METHODS IN THE EARLY DIAGNOSIS OF PEDIATRIC DRY EYE
SYNDROME**

Khuddiyeva N.Y.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan

Resume. Assessment of the effectiveness of slit-lamp microscopy and optical coherence tomography (OCT) methods in the early detection of PDS. The study included 43 patients aged 7-17. In addition to the clinical examination, all patients underwent slit-lamp microscopy and OCT examination. The diagnosis of VAT was made based on subjective symptoms (fat compression, itching, redness) and objective signs (tear break-up time, corneal staining). Slit lamp microscopy revealed signs of inflammation and the occurrence of dryness in the conjunctiva and cornea. OCT analysis revealed changes in the thickness of the epithelium, hornwort substructures, and mucosal lining. The use of slit-lamp microscopy and OCT in the early diagnosis of PTSD increases clinical accuracy.

Keywords: dry eye syndrome, pediatrics, slit-lamp microscopy, optical coherence tomography, early diagnosis

**ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕТОДОВ ЩЕЛЕВОЙ МИКРОСКОПИИ И
ОПТИЧЕСКОЙ КОГЕРЕНТНОЙ ТОМОГРАФИИ (ОКТ) В РАННЕЙ ДИАГНОСТИКЕ
СИНДРОМА СУХОГО ГЛАЗА У ДЕТЕЙ**

Худдиева Н.Ю.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан

Резюме. Оценка эффективности методов слит-ламповой микроскопии и оптической когерентной томографии (ОКТ) в раннем выявлении синдрома сухого глаза у детей (ССГ). В исследование были включены 43 пациента в возрасте 7-17 лет. Всем больным, помимо клинического осмотра, проводилась слит-ламповая микроскопия и ОКТ исследования. Диагноз НСС ставился на основании субъективных симптомов (жировой компрессия, зуд, покраснение) и объективных признаков (время слёзного разрыва, окрашивание роговицы). Слит-ламповая микроскопия выявила признаки воспаления и сухости конъюнктивы и роговицы. ОКТ-анализ показал изменения в толщине эпителия, субструктурах роговицы и покровах слизистой оболочки. Применение слит-ламповой микроскопии и ОКТ повышает клиническую точность ранней диагностики педиатрического ССЗ.

Ключевые слова: синдром сухого глаза, педиатрия, слит-ламповая микроскопия, оптическая когерентная томография, ранняя диагностика

e-mail: xuddiyeva.nargiza@bsmi.uz

Курук кўз синдроми (КҚС) — кўз ёшининг миқдори ёки сифати етарли бўлмаслиги билан боғлиқ бўлган кўзнинг кенг тарқалган патологиясидир. Педиатрик аҳолида КҚСнинг эрта аниқланиши жуда муҳим, чунки кечиктирилган диагностика роғовица ва конъюнктивада узок муддатли патологияларнинг ривожланишига олиб келиши мумкин. Шунингдек, эрта даволаш кўз ёшининг физиологик функцияларини тиклаш ва визуал функцияни сақлаш имконини беради.

Слит-лампа микроскопия анъанавий визуал усул бўлиб, у конъюнктива ва роғовицадаги яллиғланиш, куриш белгилари, эпителийдаги нуқтали боёқланиш ва слёз қабатыдаги ўзгаришларни объектив баҳолашда қўлланилади (Lemp, 2012; Bron et al., 2017). Бу усул клиник белгилар асосида КҚСни баҳолашда энг кенг қўлланиладиган ва ишончли усуллардан ҳисобланади.

Оптик кўхеренс томография (ОСТ) эса кўз тўқималарини нонавизуал ва юқори аниқликда баҳолаш имконини беради. ОСТ орқали роғовица эпителий қоплами, конъюнктива ва слёз қабатыдаги микродефектлар субклиник босқичда аниқланиши мумкин, бу эса клиник белгилар пайдо бўлишидан аввал диагностика ва даволаш имконини беради (Stapleton et al., 2017; Lemp et al., 2012).

Адабиётлар таҳлили шуни кўрсатадики, педиатрик аҳолида КҚС эрта аниқланмаса, у роғовицада эпителий дефектлари, булбар конъюнктива яллиғланиши ва турли визуал ноқулайликлар билан намоён бўлади (Bron et al., 2017; Willcox et al., 2018). Шунингдек, замонавий тадқиқотлар ОСТ усули орқали субклиник ўзгаришларни аниқлаш, шундан сўнг тегишли терапевтик чораларни ўз вақтида қўллаш имконини яратади. Slit-lamp микроскопия эса клиник белгиларни тез ва самарали баҳолашда, шунингдек муолажа самарадорлигини кузатишда муҳим аҳамиятга эга.

Шу билан бирга, педиатрик аҳолида КҚСнинг ташхис қийинчилиги унинг субклиник шаклда кечиши ва болаларнинг симптомларни тўлиқ баёот қилолмаслиги билан боғлиқ. Шунинг учун slit-lamp микроскопия ва ОСТ усулларини биргаликда қўллаш клиник аниқликни ошириш ва терапевтик қарорларни эртароқ қабул қилиш имконини беради.

Методика. Тадқиқотга 43 та педиатрик бемор жалб қилинди, уларнинг 21 нафари эркак ва 22 нафари аёл эди, ёшлари 7–17 ёш oralig'ida бўлган. Барча беморлар клиник кўриқдан ўтказилди ва КҚС симптомлари баҳоланди.

Клиник баҳолаш: Барча беморларда субъектив симптомлар анкетаси тўлдирилди, улар орасида кичишиш, ёғ сиқиши ва кўз қизариши каби белгилар киритилди. Объектив баҳолаш учун tear break-up time (TBUT), Schirmer тести ва роғовица флуоресцеин боёк билан текширувлар амалга оширилди. Бу тестлар кўз ёши функциясини, роғовица ва конъюнктива ёпишқоқлигини ҳамда эпителийдаги нуқтали дефектларни баҳолаш имконини берди (Lemp, 2012).

Slit-lamp микроскопия: Конъюнктива ва роғовицадаги қон томирлари, эпителий куриши, булбул ёки роғовица нуқтали боёқланиши визуал баҳоланди. Slit-lamp микроскопия клиник белгиларнинг аниқланиши ва КҚСнинг оғирлик даражасини баҳолашда стандарт усул сифатида қўлланилди (Bron et al., 2017).

ОСТ таҳлили: Оптик кўхеренс томография (ОСТ) орқали роғовица ва конъюнктива субструктураларининг қалинлиги, слёз қабаты қопламлари ва эпителийнинг нуқтали дефектлари аниқланди. ОСТ усули субклиник ўзгаришларни юқори аниқликда кўрсатиши билан клиник ташхисни қўллаб-қувватлайди ва муолажани эрта босқичда бошлаш имконини беради (Stapleton et al., 2017).

Статистик таҳлил: Тадқиқот натижалари асосида ҳар бир усулнинг сезгирлиги (sensitivity), специфичлиги (specificity), ижобий прогноз қиймати (positive predictive value, PPV) ва салбий прогноз қиймати (negative predictive value, NPV) ҳисобланди. Бу кўрсаткичлар усулларнинг клиник самарадорлигини объектив баҳолашга хизмат қилди.

Барча таҳлиллар статистик жиҳатдан аҳамиятлилиқ даражаси $p < 0.05$ бўлган ҳолда амалга оширилди. Шунингдек, усулларнинг комбинацияси клиник аниқликни ошириш имконияти таҳлил қилинди.

Натижалар. Тадқиқотга 43 та педиатрик бемор (21 эркак, 22 аёл), ёши 7–17 ёш, жалб қилинди. Барча беморлар клиник кўриқдан ўтказилди ва КҚС симптомлари баҳоланди. Субъектив симптомлар анкетаси орқали кичишиш, ёғ сиқиши ва кўз қизариши каби белгилар аниқланди. Объектив текширувлар сифатида tear break-up time (TBUT), Schirmer тести ва роғовица флуоресцеин боёк билан текширувлар амалга оширилди.

Slit-lamp микроскопия орқали конъюнктива ва роғовицадаги қон томирлари, эпителий куриши, булбул ёки роғовица нуқтали боёқланиши визуал баҳоланди. Бу усул клиник белгиларни аниқлашда ва КҚСнинг оғирлик даражасини баҳолашда стандарт усул сифатида қўлланилди. ОСТ таҳлили эса роғовица ва конъюнктива субструктураларининг қалинлиги, слёз қабаты қопламлари ва эпителийнинг нуқтали дефектларини субклиник босқичда аниқлаш имконини берди.

Таҳлил натижалари шундан далолат бермоқдаки, slit-lamp микроскопия конъюнктивадаги кон томилари ва роговицадаги нуқтали боёқланишни аниқлашда самарали бўлиб, аниқланган ҳолатлар миқдори 70–81% ни ташкил этди. ОСТ орқали роговица эпителий қопламадаги субклиник дефектлар ва слёз қабати қопламларидаги ўзгаришлар 79–88% беморда аниқланди.

Сезгирлик ва специфичлик қийматлари қуйидагича баҳоланди: slit-lamp микроскопияда сезгирлик 81%, специфичлик 75%, ижобий прогноз қиймати 84%, салбий прогноз қиймати 70%; ОСТда эса сезгирлик 88%, специфичлик 80%, ижобий прогноз қиймати 87%, салбий прогноз қиймати 82% ни ташкил қилди.

Шу билан, ОСТ орқали клиник белгилар пайдо бўлмасдан олдин субклиник ўзгаришларни аниқлаш имкони борлиги ва slit-lamp микроскопия клиник белгиларни тез ва самарали аниқлашда самарали эканлиги кўрсатилди. Иккала усулни қўшиб қўллаш клиник аниқликни сезиларли даражада ошириб, ҚҚСни эрта босқичда аниқлаш ва муолажани эртaroқ бошлаш имконини беради.

Сезгирлик ва специфичлик қийматлари қуйидагича:

Усул	Sensitivity (%)	Specificity (%)	PPV (%)	NPV (%)
Slit-lamp микроскопия	81	75	84	70
ОСТ	88	80	87	82

Хулоса: Тадқиқот натижалари шундан далолат бермоқдаки, педиатрик ҚҚСни эрта аниқлашда slit-lamp микроскопия ва оптик кўхеренс томография (ОСТ) усулларини комбинацияда қўллаш клиник ташхиснинг аниқлигини сезиларли даражада оширади. Slit-lamp микроскопия клиник белгиларни тез ва самарали аниқлаш имконини берса, ОСТ субклиник ўзгаришларни, яъни клиник белгилари ҳануз намоён бўлмаган роговица ва конъюнктивадаги микродефектлар ва слёз қабати ноаниқликларини кўрсатиш орқали эрта диагностика имкониятини таъминлайди.

Иккала усулнинг интеграцияси беморларнинг эртaroқ ва мақсадли муолажасини бошлашга ёрдам бериши билан аҳамиятлидир. Бу эса ҚҚС ривожланишига йўл қўймайди, роговица ва конъюнктива тўқималарининг узоқ муддатли патологияларини олдини олишда муҳим аҳамиятга эга. Шунингдек, ушбу усуллар педиатрик аҳолида ҚҚСнинг оғирлик даражасини баҳолаш, терапевтик стратегияларни мувофиқлаштириш ва даволаш самарадорлигини мониторинг қилиш имконини ҳам беради.

Шу билан, slit-lamp микроскопия ва ОСТ усулларини биргаликда қўллаш педиатрик ҚҚСнинг эрта ташхиси ва самарали муолажасини таъминлайдиган замонавий ва илмий асосланган метод сифатида тавсия этилади.

Адабиётлар рўйхати:

1. Bron A.J., et al. (2017). TFOS DEWS II Pathophysiology Report. *Ocular Surface*, 15(3): 438–510.
2. Stapleton F., et al. (2017). TFOS DEWS II Epidemiology Report. *Ocular Surface*, 15(3): 334–365.
3. Lemp M.A., et al. (2012). Dry eye disease: clinical aspects and management. *N. Engl. J. Med.*, 367(16): 1513–1523.
4. Craig J.P., et al. (2023). Diagnostic challenges in pediatric dry eye disease: a systematic review. *Br. J. Ophthalmol.*, 107(2): 178–185.
5. Albietz J.M., Lenton L.M. (2019). Pediatric dry eye: prevalence, clinical characteristics, and management. *Clin. Exp. Optom.*, 102(4): 375–382.
6. García-Catalán M.R., et al. (2020). Evaluation of tear film and ocular surface by optical coherence tomography. *Eye*, 34(2): 268–275.
7. Fukuda R., et al. (2018). Analysis of tear meniscus morphology in dry eye patients using OCT. *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.*, 59(3): 1749–1755.
8. Savini G., et al. (2020). Corneal epithelial thickness mapping by OCT in dry eye patients. *Cornea*, 39(9): 1102–1108.
9. Yoon K.C., et al. (2019). Pediatric dry eye disease: pathogenesis, clinical features, and management. *Curr. Opin. Ophthalmol.*, 30(4): 312–318.
10. Jones L., et al. (2017). TFOS DEWS II Management and Therapy Report. *Ocular Surface*, 15(3): 575–628.
11. Yokoi N., et al. (2018). Tear film and ocular surface evaluation using slit-lamp biomicroscopy. *Jpn. J. Ophthalmol.*, 62(2): 205–212.
12. Eom Y., et al. (2019). Corneal and conjunctival changes detected by OCT in dry eye disease. *Am. J. Ophthalmol.*, 207: 173–183.
13. Chalmers R.L., et al. (2016). Ocular surface staining in pediatric dry eye patients. *Eye Contact Lens*, 42(4): 234–240.
14. Baudouin C., et al. (2016). Inflammatory mechanisms in dry eye disease. *Ocular Surface*, 14(2): 197–205.

15. Tsubota K., et al. (2020). New perspectives on the pathophysiology of dry eye disease. *Prog. Retin. Eye Res.*, 78: 100832.
16. Koh S. (2021). Current topics in dry eye diagnosis: from slit-lamp findings to imaging. *J. Clin. Med.*, 10(3): 586.
17. Shimazaki J., et al. (2017). Diagnostic approach to pediatric ocular surface disorders. *Ophthalmology*, 124(9): 1290–1298.
18. Wolffsohn J.S., et al. (2022). Objective and subjective assessment tools in dry eye disease. *Contact Lens Anterior Eye*, 45(1): 1–14.
19. Bandlitz S., et al. (2021). Clinical performance of OCT in ocular surface disease evaluation. *Optom. Vis. Sci.*, 98(4): 375–382.
20. Trattler W.B., et al. (2021). Advances in pediatric dry eye diagnostics and management. *J. Pediatr. Ophthalmol. Strabismus*, 58(5): 285–293.
21. Li M., et al. (2022). Quantitative assessment of tear film stability by OCT in children with dry eye disease. *Front. Med.*, 9: 948517.
22. Lin H., et al. (2023). The role of optical coherence tomography in tear film evaluation: pediatric perspectives. *Transl. Vis. Sci. Technol.*, 12(1): 35.
23. Moon J., et al. (2020). Corneal epithelial mapping and tear meniscus assessment in pediatric dry eye using spectral-domain OCT. *Invest. Ophthalmol. Vis. Sci.*, 61(7): 142.

Иқтибос учун: Худдиева Н.Ю. Педиатрик курук кўз синдромининг эрта диагностикасида слит-лампа микроскопия ва оптик кохеренс томография (ОКТ) усулларининг диагностик самарадорлиги // *Фундаментал ва клиник тиббиёт ахборотномаси*. – 2025. – № 5(19). – Б. 1234–1237. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17464267>